

**ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ
ДЕЙСТВИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА
ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ
МАТЕРИАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ УГОЛОВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ
ПУТЕМ МОШЕННИЧЕСТВА**

Наталья Валериевна ПАВЛОВА,
кандидат юридических наук, доцент

**PROBLEMATIC ISSUES
OF PROCEDURAL ACTIONS AIMED
AT OBTAINING INFORMATION FROM
MATERIAL SOURCES IN THE
INVESTIGATION OF CRIMINAL
OFFENSES COMMITTED
BY FRAUD**

Natalya V. PAVLOVA,
PhD, Associate Professor

Одним из основных средств формирования доказательной базы являются следственные (розыскные) действия. Акцентируется, что во время их проведения следует соблюдать как уголовные процессуальные, так и конституционные требования, а также способствовать реализации прав всех участников уголовного судопроизводства. Говорится о случаях ограничения прав и свобод человека, определенных законом. Речь идет об обыске, временном доступе к вещам и документам, следственном осмотре. Именно эти процессуальные действия направлены на изъятие материальных источников, которые могут лечь в основу подозрения, а также обвинения в суде. Между тем, акцентируется, что доказательства должны получаться законно и отвечать требованиям допустимости, относимости и достаточности. Рассматриваются проблемные ситуации, которые могут возникать во время проведения обыска, временного доступа к вещам и документам, осмотра, предлагаются пути разрешения таких проблемных ситуаций.

Ключевые слова: мошенничество, обыск, временный доступ к вещам и документам, следственный осмотр, следственные (розыскные) действия.

One of the main means of forming the evidence base is investigative (search) actions. It is emphasized that during their conduct, both criminal procedural and constitutional requirements should be observed, as well as to promote the realization of the rights of all participants in criminal proceedings. It speaks about cases of restriction of human rights and freedoms determined by law. We are talking about a search, temporary access to things and documents, an investigative examination. It is these procedural actions that are aimed at seizing material sources that may form the basis of suspicion, as well as accusations in court. Meanwhile, it is emphasized that evidence must be obtained legally and meet the requirements of admissibility, relevance and sufficiency. Problem situations that may arise during a search, temporary access to things and documents, inspection are considered, ways of resolving such problem situations are proposed.

Keywords: fraud, search, temporary access to things and documents, investigative examination, investigative actions.

Введение. В последнее время получают распространение преступные действия, совершенные путем обмана и злоупотребления доверием, что с каждым годом становятся более изощренными и дерзкими, и приобретают вид гражданско-правовых отношений, что затрудняет процесс расследования и доказательства вины лица, имеющего к этому причастность. Все это требует применения действенных средств, приемов и методов и избрания целого арсенала процессуальных действий, направ-

Introduction. Recently, criminal acts committed by deception and abuse of trust have become widespread, which every year become more sophisticated and daring, and acquire the form of civil law relations, which complicates the process of investigation and proof of the guilt of the person involved in this. All this requires the use of effective means, techniques and methods and the selection of a whole arsenal of procedural actions aimed at obtaining evidence. One of the

ленных на получение доказательств. Одним из основных средств формирования доказательной базы являются следственные (розыскные) действия. Впрочем, доказательства должны получаться законно и отвечать требованиям допустимости, относимости и достаточности.

Как показал анализ судебно-следственной практики и опроса практических работников, при расследовании уголовных преступлений, совершенных путем мошенничества, именно во время проведения процессуальных действий, направленных на получение информации из материальных источников, в основном возникают трудности, связанные с получением доказательств и правильной их организацией. Вынужденное нарушение прав граждан во время проведения обыска, следственного осмотра и временного доступа к вещам и документам приводит к многочисленным жалобам, вмешательствам адвокатов и других заинтересованных лиц, которые различными способами пытаются противостоять установлению объективной истины по делу. Хотя такое вмешательство и вызвано необходимостью изъятия ряда предметов и документов, имеющих отношение к делу, следователю (дознавателю) необходимо быть уверенным в наличии как юридических, так и фактических оснований для проведения таких процессуальных действий, чтобы избежать проблемных ситуаций.

Целью и задачей статьи является выявление проблемных вопросов, возникающих при проведении процессуальных действий, направленных на получение информации из материальных источников при расследовании уголовных правонарушений, совершенных путем мошенничества, а также выдвижение предложений по устранению таких проблем.

На практике часто возникает вопрос о наиболее целесообразном способе и порядке изъятия материальных источников (предметов, документов) и привлечении их к материалам производства. Изучение материалов уголовных производств, связанных с мошенничеством, показало, что добровольное предоставление определенными лицами предметов и документов, имеющих доказательственное значение, встречается крайне редко. При этом большинство из них предоставляется потерпевшими.

Если добровольная выдача вещей, до-

main means of forming the evidence base is investigative (search) actions. However, evidence must be obtained legally and meet the requirements of admissibility, relevance and sufficiency.

As the analysis of forensic practice and a survey of practitioners has shown, when investigating criminal offenses committed by fraud, it is during procedural actions aimed at obtaining information from material sources that difficulties arise mainly associated with obtaining evidence and their correct organization. Forced violation of the rights of citizens during a search, an investigative examination and temporary access to things and documents leads to numerous complaints, interventions by lawyers and other interested persons who, in various ways, try to oppose the establishment of the objective truth in the case. Although such interference is caused by the need to seize a number of items and documents related to the case, the investigator (interrogator) needs to be sure that there are both legal and factual grounds for carrying out such procedural actions in order to avoid problem situations.

The purpose and objective of the article is to identify problematic issues that arise during procedural actions aimed at obtaining information from material sources during the investigation of criminal offenses committed by fraud, as well as to put forward proposals for eliminating such problems.

In practice, the question often arises about the most expedient method and procedure for the seizure of material sources (items, documents) and their involvement in production materials. The study of materials from criminal proceedings related to fraud showed that the voluntary provision by certain persons of objects and documents of evidentiary value is extremely rare. Moreover, most of them are provided by victims.

If the voluntary issuance of things, documents, information did not take place, the procedural procedure for obtaining them consists in the investigator's petition to the investigating judge in order to obtain temporary access to things and documents from the persons in whose possession

кументов, сведений не состоялась, процессуальный порядок их получения заключается в обращении следователя с ходатайством к следственному судье с целью получения временного доступа к вещам и документам у лиц, во владении которых они находятся. При этом законодатель обязывает владельцев вещей и документов предоставить временный доступ к указанным в определении следственного судьи, суда вещам и документам, снять с них копии и изъять в случае необходимости.

Между тем, нередко эти лица отказываются предоставить доступ к указанным объектам. Данный факт может свидетельствовать о возможных недобросовестных действиях со стороны представителей органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, которые имели отношение к сопровождению сделок относительно недвижимости, которые опасаются разоблачения в случае исследования документации.

Предусмотрев такую ситуацию, законодатель прописал в ст. 166 УПК Украины последствия невыполнения определения следственного судьи, суда. Так, в случае невыполнения решения о временном доступе к вещам и документам, следственный судья, суд по ходатайству стороны уголовного производства, которому предоставлено право на доступ к вещам и документам, на основании определения, вправе вынести решение о разрешении на проведение обыска [5]. Исходя из этого, в случае отказа лица, во владении которого находятся вещи и документы, выдать последние, следователь вынужден прерывать процесс и обращаться снова к следственному судье с ходатайством о проведении обыска. При таких обстоятельствах теряется время, и пока следователь получит новое разрешение, доказательства могут быть уничтожены. Поэтому этот нюанс нужно заранее продумать.

Как показал анализ судебно-следственной практики и опроса практических работников, при расследовании уголовных правонарушений, совершенных путем мошенничества, определенной проблемой является требование законодателя указывать в определении на проведение обыска и временного доступа к вещам и документам четкий перечень объектов, под-

they are. At the same time, the legislator obliges the owners of things and documents to provide temporary access to the things and documents specified in the ruling of the investigating judge, the court, to make copies of them and withdraw, if necessary.

Meanwhile, these persons often refuse to provide access to the specified objects. This fact may indicate possible unfair actions on the part of representatives of state authorities, local governments, enterprises, institutions and organizations that were involved in supporting real estate transactions, who fear exposure if the documentation is examined.

Having foreseen such a situation, the legislator prescribed in Art. 166 of the Criminal Procedure Code of Ukraine the consequences of failure to comply with the ruling of the investigating judge, court. So, in case of failure to comply with the decision on temporary access to things and documents, the investigating judge, the court, at the request of the party to the criminal proceedings, who has been granted the right to access things and documents, on the basis of the determination, have the right to make a decision on permission to conduct a search [5]. Proceeding from this, in the event of the refusal of the person in whose possession the things and documents are to issue the latter, the investigator is forced to interrupt the process and again turn to the investigating judge with a petition to conduct a search. In such circumstances, time is wasted, and until the investigator obtains a new permit, the evidence may be destroyed.

As the analysis of forensic practice and a survey of practitioners has shown, in the investigation of criminal offenses committed by fraud, a certain problem is the requirement of the legislator to indicate in the determination to conduct a search and temporary access to things and documents a clear list of objects subject to seizure.

However, despite the requirement of criminal procedural legislation to indicate in the determination to conduct a search all individual or generic signs of things, documents, other proper-

лежащих изъятию.

Впрочем, несмотря на требование уголовного процессуального законодательства указывать в определении на проведение обыска всех индивидуальных или родовых признаков вещей, документов, иного имущества или лиц, которых планируется отыскать, а также их связи с совершенным уголовным правонарушением, в большинстве материалов уголовных производств эти признаки указываются весьма расплывчато и не в полном объеме. Следователи, дознаватели объяснили такой подход недостаточностью информации об объектах поиска на момент принятия решения о проведении обыска. К тому же, они не видят проблемы изъять имущество, которое не указано в определении, поскольку по правилам п. 7 ст. 236 УПК Украины такое имущество считается временно изъятым.

Зато на практике возникает ряд вопросов, связанных с процедурой возврата имущества, временно изъятых во время осмотра или обыска. К тому же, лица, у которых проводились осмотры, обыски, и их защитники нередко видят в таких действиях нарушение их прав и свобод.

Несмотря на сложность получения информации о всех объектах, которые необходимо изъять, материалы практики свидетельствуют, что все же в производствах о мошенничестве такой перечень является относительно постоянным. Так, в основном объектами изъятия в производствах данной категории являются:

- регистрационные и учредительные документы учреждения, предприятия, организации (с целью доведения фиктивности их деятельности, установления срока существования, законности получения и отношения к их выдаче определенных лиц и т.п.);

- документы бухгалтерского учета и финансовой отчетности, другие документы, в которых отражаются хозяйственные операции (с целью выявления незаконных финансовых операций, получения информации о финансовом состоянии учреждения, предприятия, организации и т.д.);

- документы, удостоверяющие проведение банковских операций (заявления на перевод наличности, расходные кассовые ордера, денежные чеки, платежные поручения и т.п.);

- правоустанавливающие документы на землю, движимое и недвижимое имущество (в

ty or persons who are planned to be found, as well as their connection with the committed criminal offense, in most materials of criminal proceedings these signs are indicated very vague and incomplete. Investigators, interrogators explained this approach by the lack of information about the objects of the search at the time of the decision to conduct a search. In addition, they do not see the problem of seizing property that is not specified in the definition, since according to the rules of paragraph 7 of Art. 236 of the Code of Criminal Procedure of Ukraine, such property is considered temporarily confiscated.

But in practice, a number of questions arise related to the procedure for returning property temporarily seized during an inspection or search. In addition, persons who were examined, searched, and their defenders often see in such actions a violation of their rights and freedoms.

Despite the difficulty of obtaining information about all objects that need to be seized, practice materials indicate that, nevertheless, in fraud proceedings, such a list is relatively constant. So, basically, the objects of seizure in the industries of this category are:

- registration and constituent documents of an institution, enterprise, organization (with the aim of bringing the fictitiousness of their activities, establishing the period of existence, legality of receipt and attitude towards their extradition of certain persons);

- accounting and financial reporting documents, other documents that reflect business transactions (in order to identify illegal financial transactions, obtain information about the financial condition of an institution, enterprise, organization);

- documents confirming the conduct of banking operations (applications for the transfer of cash, cash outflow orders, money checks, payment orders);

- documents of title to land, movable and immovable property (in order to establish a legal connection of a specific property with its owner, compliance of these documents with the estab-

целях установления правовой связи конкретного имущества с его владельцем, соответствия этих документов установленному образцу или наоборот - установление факта их подделки и т.д.);

– документы, удостоверяющие личность (с целью установления факта их использования в различных мошеннических схемах, факта их подделки и т.д.);

– документы об образовании и трудовом стаже, документы о состоянии здоровья, страховые документы (для установления факта их использования при трудоустройстве, получении социальных льгот, выплат, страховки и т.д.);

– разнообразные договоры (о туристическом обслуживании, трудовые контракты, о выполнении ремонтных, строительных работ, договоры купли-продажи, дарения, наследования, поручения и т.п.);

– компьютерная техника и сервисное оборудование, телефоны и т.д.;

– средства маскировки, использовавшиеся мошенниками при совершении мошеннических действий;

– оборудование для изготовления поддельных документов, бланков, денежных купюр и тому подобное;

– записные книжки, черновики, объявления, в которых содержится информация о мошеннических действиях;

– печати, штампы, бланки документов, которые использовались или планировались использоваться для совершения мошенничества;

– фотографии (жертв мошенничества, соучастников и т.д.);

– имущество, добытое преступным путем и тому подобное.

Обобщение судебно-следственной практики позволяет установить и другие распространенные проблемные ситуации, с которыми сталкиваются правоохранительные органы при проведении обыска и осмотра.

Так, законодатель позволяет проникнуть в жилище или другое владение лица только один раз. Однако, как справедливо обращает внимание И. М. Бигунец, продолжительность такого «одного раза» не определена. Это является основанием для злоупотреблений, в результате чего обыски проводятся по несколько дней с перерывами. Учитывая это, уполномоченные субъекты уголовного процесса должны обращать внима-

lished model, or vice versa - establishing the fact of their forgery);

– identity documents (in order to establish the fact of their use in various fraudulent schemes, the fact of their forgery);

– documents on education and work experience, documents on health status, insurance documents (to establish the fact of their use in employment, receiving social benefits, payments, insurance);

– a variety of contracts (on tourist services, employment contracts, on the implementation of repair, construction work, contracts of purchase and sale, donation, inheritance, assignments);

– computer hardware and service equipment, telephones;

– means of disguise used by fraudsters when committing fraudulent activities;

– equipment for the production of counterfeit documents, forms, banknotes, and the like;

– notebooks, drafts, announcements that contain information about fraudulent activities;

– seals, stamps, forms of documents that were used or planned to be used to commit fraud;

– photographs (of victims of fraud, accomplices);

– property obtained by criminal means and the like.

Generalization of the judicial and investigative practice makes it possible to establish other common problem situations that law enforcement agencies face when conducting a search and inspection.

Thus, the legislator allows entry into a dwelling or other property of a person only once. However, as I.M. Bigunets rightly points out, the duration of such a “once” is not defined. This is the basis for abuse, as a result of which searches are carried out for several days at intervals. Taking this into account, the authorized subjects of criminal proceedings should pay attention to the continuity of the search procedure. [1, с. 87]. Legislative prescription on compulsory audio and video recording of a search is intended to provide additional guarantees of legality during

ние на соблюдение непрерывности процедуры проведения обыска [1, с. 87]. Законодательное предписание об обязательном аудио- и видеофиксации проведения обыска призвано обеспечить дополнительные гарантии законности при проведении обыска [2, с. 37]. Впрочем, несмотря на законодательное требование об обязательности непрерывной видео фиксации хода и результатов обыска жилища или иного владения лица, на практике иногда имеет место прерывание видеофиксации из-за технических неполадок и других непредвиденных ситуаций. С целью предотвращения жалоб со стороны обыскиваемого лица, следует заранее продумать варианты по предотвращению подобных случаев, в частности, подготовить зарядное устройство, запасную камеру и тому подобное.

В 13% случаев при проведении обысков и в 67% случаев при проведении следственных осмотров видеозапись осуществляется камерой, встроенной в мобильный телефон. По нашему мнению, это недопустимо, поскольку в уголовном производстве должны храниться оригинальные экземпляры технических носителей информации. В 12% случаев такие видеозаписи подлежат экспертному исследованию, для проведения которого требуется только оригинал видеозаписи.

Сохранившиеся материалы видеозаписи могут подтвердить факт правомерности действий сотрудников правоохранительных органов, которые осуществляли обыск, во избежание обвинений в пытках, жестоком и бесчеловечном обращении, фабрикации результатов обыска, а также предотвращение обвинения по поводу не разъяснения определенных прав и обязанностей.

Нередко на практике под видом осмотра проводится обыск, из-за чего в дальнейшем результаты проведения следственного (розыскного) действия могут признаться недопустимыми. Недопустимыми считаются и результаты проведения обыска по адресу, который не совпадает с тем, что указан в определении следственного судьи, суда, а также, если в определении неверно указан владелец объекта, в котором проводится обыск.

Статьей 59 Конституции Украины обеспечено каждому право на профессиональную юридическую помощь. Поэтому не следует

a search [2, с. 37]. However, in spite of the legal requirement for continuous video recording of the progress and results of a search of a home or other property of a person, in practice, sometimes video recording is interrupted due to technical problems and other unforeseen situations. In order to prevent complaints from the searched person, you should consider in advance the options for preventing such cases, in particular, prepare a charger, a spare camera, and the like.

In 13% of cases during searches and in 67% of cases during investigative examinations, video is recorded by a camera built into a mobile phone. In our opinion, this is unacceptable, since the original copies of technical data carriers must be kept in criminal proceedings. In 12% of cases, such video recordings are subject to expert research, for which only the original video recording is required.

The surviving video footage can confirm the lawfulness of the actions of the law enforcement officers who carried out the search, in order to avoid accusations of torture, cruel and inhuman treatment, fabrication of the results of the search, as well as to prevent accusations of not explaining certain rights and obligations.

Often, in practice, under the guise of an inspection, a search is carried out, which is why the results of an investigative (search) action may be deemed inadmissible in the future. The results of a search at an address that does not coincide with the one indicated in the ruling of the investigating judge, court, and also if the ruling incorrectly indicates the owner of the object in which the search is carried out, are also considered inadmissible.

Article 59 of the Constitution of Ukraine guarantees everyone the right to professional legal assistance. Therefore, the observance of the “right to defense” should not be overlooked either. Factual data obtained as a result of violation of a person’s right to defense are considered inadmissible. However, in criminal proceedings, including fraud, there are a number of complaints related to the non-admission of a lawyer to conduct a search. Often, such complaints can lead to

обходить вниманием и соблюдение «права на защиту». Недопустимыми считаются фактические данные, полученные в результате нарушения права человека на защиту. Впрочем, по уголовным производствам, в том числе по мошенничествам, имеет место ряд жалоб, связанных с недопущением адвокату к проведению обыска. Часто из-за таких жалоб судья может отклонить доказательства, полученные с нарушением права на защиту.

Так, по приговору Заречного районного суда г. Суми отмечается, что при проведении обысков по месту жительства ЛИЦА_10 и принадлежащего ему автомобиля было грубо нарушено право на защиту подозреваемого. В частности, стороной обвинения не предоставлена возможность ЛИЦУ_10 по его требованию вызвать защитника для участия в проведении обысков, поскольку он был в наручниках и не имел возможности пользоваться мобильным телефоном, не разъяснено права подозреваемого при проведении обысков, не допускался защитник к участию в проведении обыска автомобиля [3].

Основанием отказа в допуске защитника иногда следователи признают тот факт, что: с лицом, у которого проводят обыск, не заключен договор о предоставлении правовой помощи, следовательно, он защитником такого лица на момент проведения обыска не является; следственное действие уже началась, и адвокат, как постороннее лицо, уже не может на нем присутствовать [4, с. 97].

Между тем, независимо от процессуального статуса лица, у которого производится обыск, ему необходимо такое право обеспечить. Ведь следователь, прокурор обязан допустить такого адвоката или представителя к обыску на любом этапе его проведения (ч. 3 ст. 236 УПК Украины) [5].

Как показывает анализ уголовных производств и судебной практики, опрос практических работников, в производствах по мошенничествам нередко объектами обыска являются помещения предприятий, учреждений и организаций. Впрочем, довольно часто в определении указывается юридический адрес предприятия, организации, учреждения, содержащий большое количество объектов (офисов, кабинетов). Это приводит к тому, что поисковые действия проводятся даже в тех офисах, владельцы

the judge rejecting evidence obtained in violation of the right to defense.

Thus, according to the verdict of the Zarechny District Court of Sumi, it is noted that during the searches at the place of residence of PERSON_10 and the car belonging to him, the right to defend the suspect was grossly violated. In particular, the prosecution did not give PERSON_10 the opportunity to summon a defense lawyer to take part in the searches at his request, since he was in handcuffs and could not use a mobile phone, the rights of the suspect during the searches were not explained, the defense lawyer was not allowed to take part in the search of the car [3].

The reason for refusing to admit a defense lawyer is sometimes the fact that: with the person who is being searched, an agreement on the provision of legal assistance has not been concluded, therefore, he is not the person's defense lawyer at the time of the search; the investigative action has already begun, and the lawyer, as an outsider, can no longer be present at it [4, с. 97].

Meanwhile, regardless of the procedural status of the person who is being searched, he needs to ensure such a right. After all, the investigator, the prosecutor is obliged to admit such a lawyer or representative to the search at any stage of its conduct (part 3 of article 236 of the Criminal Procedure Code of Ukraine) [5].

As the analysis of criminal proceedings and judicial practice, a survey of practitioners shows, in fraud proceedings, the premises of enterprises, institutions and organizations are often the objects of search. However, quite often the definition indicates the legal address of an enterprise, organization, institution containing a large number of objects (offices, offices). This leads to the fact that search actions are carried out even in those offices, the owners and owners of which are not involved in the commission of fraudulent activities, which leads to complaints from such persons. The solution to this problem is to indicate in the definition not only the legal address, but also the number and location of the offices that are lo-

и собственники которых не имеют отношения к совершению мошеннических действий, что приводит к жалобам от таких лиц. Решением этой проблемы является указание в определении не только юридического адреса, но и номера, местоположения офисов, которые находятся на территории проведения обыска.

В последнее время мошенники, имея современное техническое оборудование, коррупционные связи с органами государственной власти и правоохранительными органами, в совершенстве зная законодательство и т.п., заранее продумывают возможные осложнения, которые могут возникнуть в результате их преступной деятельности.

Согласно УПК Украины и ст. 23 Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», обыск во владении адвоката проводится только на основании судебного решения о разрешении на обыск у адвоката только по ходатайству Генерального прокурора, его заместителя или руководителя прокурора не ниже регионального уровня. Это связано с необходимостью сохранения адвокатской тайны. Это требование законодателя мошенники быстро взяли на вооружение и стали оформлять на адвоката, с которым заключено соглашение о предоставлении адвокатских услуг, договор аренды отдельного помещения в офисе, в котором хранятся все документы и компьютерная техника, которые содержат в себе ценную информацию. Конечно, прибыв с определением о проведении обыска на конкретном предприятии, учреждении и организации, сразу теряется возможность провести поисковые действия на объекте, который арендуется адвокатом до получения такого разрешения. Если следователь, прокурор, получив такую информацию, проигнорируют законодательные требования относительно особого порядка проведения обыска в помещении, принадлежащем адвокату, результаты такого обыска могут в будущем признаться недопустимыми, а права лиц нарушенными. Поэтому на этапе подготовки к обыску следует просчитать возможные варианты владения жильем или иным помещением адвокатом или иными лицами, в отношении которых предусмотрены особые порядки уголовного производства.

Выводы. Доказательства, полученные в ходе проведения процессуальных действий, на-

считанные на территории проведения обыска.

Recently, fraudsters, having modern technical equipment, corrupt ties with state authorities and law enforcement agencies, knowing perfectly the legislation, etc., think in advance about possible complications that may arise as a result of their criminal activities.

According to the Criminal Procedure Code of Ukraine and Art. 23 of the Law of Ukraine “On the Bar and Advocate Activity”, a search in the possession of a lawyer is carried out only on the basis of a court decision on permission to search a lawyer only at the request of the Prosecutor General, his deputy or the head of the prosecutor not lower than the regional level. This is due to the need to preserve attorney secrecy. The fraudsters quickly adopted this requirement of the legislator and began to draw up on a lawyer with whom an agreement on the provision of lawyer services was concluded, a lease agreement for a separate office space, which stores all documents and computer equipment that contain valuable information. Of course, having arrived with a determination to conduct a search at a specific enterprise, institution and organization, you immediately lose the opportunity to conduct search actions at an object that is rented by a lawyer before obtaining such permission. If the investigator, the prosecutor, having received such information, ignore the legal requirements regarding the special procedure for conducting a search in the premises belonging to a lawyer, the results of such a search may in the future be recognized as inadmissible, and the rights of persons violated. Therefore, at the stage of preparation for the search, one should consider the possible options for owning housing or other premises by a lawyer or other persons in respect of whom special procedures of criminal proceedings are provided.

Findings. The evidence obtained in the course of procedural actions aimed at obtaining information from material sources is one of the most significant and can form the basis of suspicion, and in the future - accusations in court. However, the conduct of these procedural actions

правленных на получение информации из материальных источников, являются одними из наиболее значимых и могут ложиться в основу подозрения, а в дальнейшем – обвинения в суде. Однако, проведение указанных процессуальных действий связано не только с необходимостью соблюдения организационно-тактических требований и норм уголовного процессуального кодекса, но и обеспечением прав и свобод лиц, в которых они проводятся. Впрочем, в исключительных случаях, с целью защиты граждан и государства от преступных посягательств, в рамках выполнения задач уголовного судопроизводства, закон позволяет ограничивать некоторые права и свободы личности. Задача правоохранительных органов не допустить незаконного нарушения таких прав, а это возможно только при условии качественной подготовки к проведению указанных процессуальных действий.

is associated not only with the need to comply with the organizational and tactical requirements and norms of the Criminal Procedure Code, but also with ensuring the rights and freedoms of the persons in which they are conducted. However, in exceptional cases, in order to protect citizens and the state from criminal encroachments, within the framework of the fulfillment of the tasks of criminal proceedings, the law allows restricting certain rights and freedoms of the individual. The task of law enforcement agencies is to prevent illegal violation of such rights, and this is possible only on condition of high-quality preparation for carrying out these procedural actions.

Библиографические ссылки

Bibliographical references

1. Бігунець І.М. Повноваження захисника на досудовому розслідуванні: дис. канд. юрид. наук. Національна академія внутрішніх справ. Київ. 2020. 236 с.
2. Проведення слідчих (розшукових) дій із застосуванням звуко- та відеозаписувальних технічних засобів: метод. рек. / В. В. Невгад, Р. М. Дударець, А. А. Саковський, М. П. Климчук. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2018. 67 с.
3. Вирок від 22.02.2019 № 591/4742/16-к Зарічний районний суд м. Суми. <https://youcontrol.com.ua/statcatalog/img/logo.svg>. (дата звернення 20 січня 2021).
4. Мельниченко А. В. Забезпечення прав особи на досудовому розслідуванні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Київ, 2018. 294 с.
5. Кримінальний процесуальний Кодекс України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI. <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>. (дата звернення 20 січня 2021).

Despre autor:

Наталья Валериевна ПАВЛОВА,
кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры криминалистики
и домедцинской подготовки
Днепропетровского государственного
университета внутренних дел, Украина,
e-mail: Pavlova_Natalia_vvv@ukr.net

About author:

Natalya V. PAVLOVA,
PhD, Associate Professor,
Associate Professor of the Department
of Criminalistics and Premedical Training
of the Dnipropetrovsk State University
of Internal Affairs, Ukraine,
e-mail: Pavlova_Natalia_vvv@ukr.net